

IQTISODIY SUD ISHLARINI YURITISHDA TAFTISH TARTIBIDA QAYTA KO'RISH: NAZARIYA VA AMALIYOT

Ibratova Feruza

Toshkent davlat yuridik universitetining
professor v.b., yuridik fanlar doktori

Xodjaeva Dilafruz

Toshkent davlat yuridik universitetining talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10642991>

Annotatsiya

Ushbu maqolada muallif O'zbekiston Respublikasi iqtisodiy sud ishlarini yuritishda sud qarorlarini taftish tartibida qayta ko'rishning dolzarb nazariy va amaliy jihatlarini ochib berishga harakat qiladi. Bugungi kunda ushbu ish yuritishni optimallashtirish, bir tomondan, manfaatdor shaxslar uchun ularning buzilgan va (yoki) bahsli huquqlarini qulay va o'z vaqtida tiklash imkoniyati sifatida qaralsa, ikkinchi tomondan, davlat sud tizimiga yukning ortishida ifodalanadi. Negaki oldin ikki bosqichdan iborat bo'lgan sud qarorlarini qayta ko'rish tizimni uch bosqichli tizimga aylanishi belgilangan. Muallif jahon, asosan, MDH davlatlarining o'xshash modellari asosida, turli olimlarning ilmiy-nazariy fikrlarini jamlagan holda taftish instansiyasining ahamiyatini tahlil qiladi. Mazkur instansiyaning maqsadi, vazifasiga doir iqtiboslar keltiradi. Ular asosida o'z xulosa va takliflarini bayon qiladi.

Kalit so'zlar: iqtisodiy sud ishlarini yuritish, sud amaliyoti, qarorlarni qayta ko'rib chiqish, apellyatsiya, kassatsiya, taftish

Abstract

In this article, the author tries to reveal the actual theoretical and practical aspects of the revision of court decisions in the economic proceedings of the Republic of Uzbekistan. Today, the optimization of this procedure, on the one hand, is considered as an opportunity for interested parties to restore their violated and (or) disputed rights in a convenient and timely manner, and on the other hand, it is expressed as an increase in the burden on the state judicial system. Because the revision of court decisions, which previously consisted of two stages, it has been decided to transfer to a three-stage system. The author analyzes the significance of the inspection body by summarizing the scientific and theoretical opinions of various scholars based on similar models of the countries of the world, mainly the CIS. He cites the purpose and mission of this institution. Based on them, he expresses his conclusions and proposals.

Keywords: conduct of economic court cases, court practice, revision of decisions, appeal, cassation, inspection.

Аннотация

В данной статье автор пытается раскрыть актуальные теоретические и практические аспекты пересмотра судебных решений в экономическом судопроизводстве Республики Узбекистан. Сегодня оптимизация этой процедуры, с одной стороны, рассматривается как возможность для заинтересованных лиц восстановить свои нарушенные и (или) спорные права в удобном и своевременном порядке, а с другой стороны, выражается в увеличении в нагрузке на государственную судебную систему. Это связано с тем, что пересмотр судебных решений, который ранее был двухэтапным, решено перевести на трёхступенчатую систему. Автор анализирует значение контролирующего органа, обобщая различные научные и теоретические мнения учёных, основанные на аналогичных моделях стран мира, преимущественно СНГ. При анализе указываются цель и миссия этого учреждения. На их основе автор выдвигает свои выводы и предложения.

Ключевые слова: экономические споры, судебная практика, пересмотр решений.

Sud qarorlarini qayta ko'rib chiqish institut takomillashib borar ekan, iqtisodiy ishlar bo'yicha sudlarning ish yuritish protsessini optimallashtirish uchta asosiy jihatda ko'rib chiqilishi kerak: ijtimoiy, iqtisodiy va huquqiy. Ijtimoiy nuqtai nazardan, optimallashtirish zarurati fuqarolar va yuridik shaxslarning sud tizimiga bo'lgan ishonchining pastligi bilan bog'liq, buning natijasida odil sudlov organlariga nisbatan salbiy munosabat ko'pincha kuzatiladi. Ijtimoiy nuqtai nazardan, iqtisodiy sud protsesslarini optimallashtirish, bir tomondan, sud tomonidan himoya qilish uchun bevosita sudga murojaat qilgan jismoniy va yuridik shaxslarning huquqiy madaniyati darajasini oshirishga yordam beradi hamda ular iqtisodiy ishlar bo'yicha odil sudlov himoyasi uchun sudga murojaat qiladi. Ikkinchi tomondan, sudyalarning o'z kasbiy va shaxsiy rivojlanishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratadi. Optimallashtirishning iqtisodiy tomoni iqtisodiy sudlarda ishlarni ko'rib chiqishda ishda ishtirok etuvchi shaxslar va sudning mavjud protsessual xarajatlarini kamaytirish zarurligini o'z ichiga oladi. Optimallashtirishning huquqiy jihatiga kelsak, iqtisodiy sudlar faoliyatini tartibga solish sohasida tegishli normativ hujjatlarni qabul qilishda yuridik texnika darajasini oshirish zarurligini o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, bu jihat amaldagi huquqiy tartibga

solishdagi mavjud ziddiyat va kamchiliklarni xorijiy mamlakatlar tajribasini hisobga olgan holda bartaraf etishni nazarda tutadi. Aytish joizki, hozirgi vaqtda qonun chiqaruvchi ham, huquqni qo'llovchi organ ham sud protsesslarini optimallashtirishga qaratilgan muayyan chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda.

2023 yil 25 dekabrda "Sud qarorlarining qonuniyligi va asosligini tekshirish tartibi takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining Iqtisodiy protsessual kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida" O'RQ-888-son Qonun bunga yaqqol misol bo'la oladi. Qonun bilan sud qarorlarini qayta ko'rishning yangicha tartibi joriy etildi. Xususan, taftish instansiyasi faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari belgilandi.

Shu bilan birga, bugungi kunda iqtisodiy sud protsesslarini optimallashtirishning batafsil ilmiy tahlilni talab qiladigan, na qonunchilik, na huquqni qo'llash faoliyatida hali o'z aksini topmagan boshqa yo'nalishlari ham mavjud.

Iqtisodiy sud protsessini optimallashtirishning yuqorida qayd etilgan huquqiy jihati ushbu tadqiqot predmeti nuqtai nazaridan alohida ahamiyat kasb etadi, chunki uni amaliy tatbiq etish odil sudlovni amalga oshirish sifati va samaradorligini, sud faoliyatining ijodkorligini oshirishga yordam beradi. Bu esa o'z navbatida sudni va iqtisodiy protsessning boshqa ishtirokchilarini qonunda nazarda tutilgan iqtisodiy protsessual shakliga rasmiy emas, balki real rioya qilish maqsadida qonun bilan yuklangan protsessual huquq va majburiyatlarni yanada mas'uliyat bilan bajarishda tartib-intizomga amal qilinishiga ko'maklashadi.

Material va metodlar

Mavzuni yoritishda tarixiylik, tizimli huquqiy tahlil, taqqoslash, qiyosiy-huquqiy, induksiya va deduksiya kabi usullar qo'llangan.

Tadqiqot natijalari

Endilikda qonuniy kuchga kirgan sud hujjatlarini taftish yo'li bilan ko'rib chiqish iqtisodiy sud protsessining mustaqil bosqichi bo'lib, manfaatdor shaxslarning subyektiv huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishda muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston Respublikasining protsessual qonunchiligi asosan u tomonidan ratifikatsiya qilingan xalqaro shartnomalar qoidalariga asoslanadi. Xususan, sud qarorini taftish yo'li bilan qayta ko'rib chiqish huquqi 1966 yil 16 dekabrda "Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risida"gi xalqaro paktning 14-moddasi 6-bandida nazarda tutilgan [1].

Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktning 14-moddasiga ko'ra, har kim qonun bilan tashkil etilgan, vakolatli, mustaqil va xolis sud

tomonidan olib boriladigan adolatli va ochiq sud muhokamasi huquqiga ega. Agar sud xatoga yo'l qo'ygan bo'lsa, bunday sud qarorini adolatli va odil deb hisoblash mumkin emas, bunday sud himoyasi esa to'liq va samarali deb hisoblanmaydi. Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktning 15-moddasiga ko'ra agar "har qanday yangi yoki qayta ochilgan holat odil sudlovning noto'g'ri ekanligini isbotlasa" sud qarori qayta ko'rib chiqilishi kerak.

Demak, demokratik huquqiy davlat qonunga zid va asossiz sud qarorlari, ajrimlari va boshqa hujjatlari qabul qilinishiga befarq qarab turolmaydi. Bunday davlat har bir nohaq sud hujjati o'z vaqtida tuzatilishi, har bir iqtisodiy sud ishida haqiqatning o'rnatilishiga intiladi. Iqtisodiy sud protsessining tekshirish bosqichlari tizimida ushbu maqsadga erishish uchun apellyatsiya va kassatsiya ishlari bilan bir qatorda barcha sudlarning qonuniy kuchga kirgan hal qiluv qarorlari, ajrimlari va qarorlarini taftish tartibida qayta ko'rib chiqish instituti xizmat qiladi.

Iqtisodiy ishlar bo'yicha sudning qonuniy kuchga kirgan hal qiluv qarori aniq huquqiy munosabatlar yoki yuridik faktlarning mavjudligi yoki yo'qligini nazorat qiluvchi, muayyan shaxsni ma'lum bir tarzda harakat qilishini belgilaydigan va barcha davlat organlari, jamoat tashkilotlari va fuqarolar tomonidan bajarilishi majburiy bo'lgan inkor etilmaydigan haqiqat deb hisoblanadi.

Shu ma'noda, qonuniy kuchga kirgan sud hal qiluv qarorining haqiqat prezumpsiyasi iqtisodiy sud protsessining normal bosqichlarida amalda bo'lgan protsessual kafolatlar ish bo'yicha haqiqatni aniqlash uchun yetarli bo'lishi kerakligiga asoslanadi. Hal qiluv qarori qonunda belgilangan tartibda aksi isbotlanmaguncha haqiqiy hisoblanadi. Bu taftish tartibida avval qabul qilingan hal qiluv qarorlari, ajrimlar va qarorlarning qonuniyligi va asosligini tekshirish jarayoniga ham taalluqlidir.

Aytish joizki, qonun ustuvorligining asosiy elementlaridan biri sud munosabatlarining barqarorligi prinsipidir, ya'ni har qanday nizo bo'yicha yakuniy qaror huquqiy asoslar mavjud bo'lmasa, qayta muhokama qilinmasligi kerak. Shu sababli, ko'plab davlatlar qonunchiligida ishni taftish tartibida qayta ko'rib chiqishga faqat qat'iy belgilangan hollarda qonun bilan ruxsat beriladi.

Mazkur bosqich apellyatsiya va kassatsiya ishlari bilan bir qatorda fuqarolar va tashkilotlarning huquqlari va qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlarini himoya qilish kafolati bo'lib xizmat qiladi hamda sud qarorlarining qonuniyligi va asosligini tekshirish usuli hisoblanadi [2].

Ishni taftish tartibida qayta ko'rib chiqishning quyidagi xususiyatlarini ta'kidlab o'tish maqsadga muvofiq:

- Qonunga ko'ra taraflarga berilgan shikoyat tartibi;
- Shikoyat predmeti faqat qonuniy kuchga kirgan hal qiluv qarori hisoblanadi;
- Majburiy ijroni to'xtatib qo'ymaydigan tartibdir [3].

Tadqiqot natijalari tahlili

Yuridik adabiyotlar tahlili amalga oshirilar ekan, taftish instansiyasi haqida bir qancha turli xil ta'riflar mavjudligini ko'rishimiz mumkin.

Taftish tartibida sud qarorlarni qayta ko'rib chiqish - bu iqtisodiy sud protsessining mustaqil va mutlaq bosqichi bo'lib, ishda ishtirok etuvchi shaxsning yoki uning vakilining arizasiga binoan sud muhokamasi davomida arizachiga ma'lum bo'lmagan yoki ma'lum bo'lishi mumkin bo'lmagan holat aniqlanganligi sababli olib boriladigan bosqich hisoblanadi [4].

Taftish tartibida qarorlarni qayta ko'rib chiqish - ishni ko'rib chiqish vaqtida mavjud bo'lgan va muhim ahamiyatga ega bo'lgan yangi ochilgan holatlarni hisobga olgan holda qonuniy kuchga kirgan sud hujjatlarining qonuniyligi va asosligini tekshirishga hamda mavjud holatni to'g'ri hal qilishga qaratilgan jarayonning mustaqil bosqichi [5].

Taftish tartibida qarorlarni qayta ko'rib chiqish - sud hujjatini qabul qilishda ishni ko'rib chiqish paytida ma'lum bo'lmagan yoki ma'lum bo'lishi ham mumkin bo'lmagan holatlarning mavjudligi yoki yo'qligini aniqlashga, sud hujjatining qonuniyligi va asosligini tekshirmaslikka qaratilgan bosqich [6].

Taftish tartibida ishni qayta ko'rib chiqish iqtisodiy sud protsessining mustaqil bosqichi bo'lib, uning maqsadi qonuniy kuchga kirgan sud qarorlarining qonuniyligi va asosligini tekshirishdan iborat [7].

Taftish tartibida hal qiluv qarorlarini qayta ko'rib chiqish - bu hal qiluv qarori, ajrim yoki qaror qonuniy kuchga kirgandan keyin yuzaga keladigan bosqichi bo'lib, agar qonuniy kuchga kirgandan keyin ish uchun muhim bo'lgan, arizachiga yoki qaror qabul qilgan sudga oldindan ma'lum bo'lmagan va bo'lishi mumkin bo'lmagan holatlar aniqlangan bo'lsa amalga oshiriladi [8].

Yuqoridagilarni hisobga olgan holda, biz taftish tartibida sud qarorlarni qayta ko'rib chiqish bosqichining quyidagi ta'rifini berishimiz mumkin: bu sud va jarayon ishtirokchilari o'rtasida yuzaga keladigan munosabatlarni tartibga solish uchun mo'ljallangan iqtisodiy protsessual normalar majmui bo'lib, ishni ko'rib chiqish vaqtida arizachiga ham, sudga ham ma'lum bo'lmagan va bo'lishi mumkin bo'lmagan, lekin ishni to'liq, har tomonlama va obyektiv hal qilish

uchun muhim ahamiyatga ega qonunda nazarda tutilgan asoslar mavjud bo'lgan taqdirda sudning qonuniy kuchga kirgan hal qiluv qarorlari, ajrimlari va qarorlarini qarorlar, ajrimlar va qarorlarni qayta ko'rib chiqishga qaratilgan sud hujjatlarining qonuniyligi va asoslilikini tekshirish usuli hisoblanadi.

Taftish tartibida qayta ko'rib chiqish bosqichlarining mohiyati ariza beruvchiga va sudga ayrim sabablarga ko'ra ma'lum bo'lmagan va ma'lum bo'lishi mumkin bo'lmagan, ularning nazorati ostida bo'lmagan, biroq ishni to'g'ri hal qilish uchun zarur asoslar mavjudligi sababli qonuniy kuchga kirgan tegishli sud qarori, ajrim va qarorini qayta ko'rib chiqishdan iborat.

Bu asoslar iqtisodiy ish bo'yicha isbotlash predmetining ajralmas qismi bo'lib, sud tomonidan belgilangan va hal qiluv qarorida ifodalangan ish bo'yicha haqiqatning to'liq emasligini aniqlash imkonini beradi. Ular qonun hujjatlarida belgilangan tartibda belgilanadi va hal qiluv qarorini yoki boshqa sud hujjatini obyektiv voqelikka mos kelmasligi sababli bekor qilish zarurligini ko'rsatadi. Mazkur institutning o'ziga xos jihati shundaki, u iqtisodiy protsessda odil sudlovni amalga oshirish va qonun ustuvorligiga rioya etilishining muhim kafolatlaridan birini ifodalaydi. Bu bosqich har qanday hal qiluv qarori, ajrim va qarorning, garchi u qonuniy kuchga kirgan bo'lsa-da, lekin iqtisodiy sud ishida isbotlash predmetiga kiritilgan asoslar yuzaga kelganligi tufayli sudga noma'lum va sudga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra uning qonuniyligi, asoslilik va haqiqatiga shubha tug'ilgan hollarda bekor qilinishini nazarda tutadi.

Iqtisodiy protsessual qonunchiligining sud hujjatlarini tekshirish institutlari tizimida shiruvini taftish instansiyasining ahamiyati juda katta:

Birinchi, taftish tartibida qayta ko'rib chiqish imkoniyati sud hujjatlarining adolatliligi va odilligining, shuningdek iqtisodiy faoliyati sohasidagi har bir huquqiy munosabatlar subyektining huquqlarini himoya qilishning qo'shimcha kafolati hisoblanadi;

Ikkinchi, bu Iqtisodiy protsessual kodeksda nazarda tutilgan boshqa normalarga qaraganda sud nazoratining sodda va samarali shaklidan foydalanishga imkon beradi.

Qarorlar va boshqa sud hujjatlarini taftish tartibida qayta ko'rib chiqish instituti sud xatolarini tuzatish va iqtisodiy sud ishi bo'yicha haqiqatni aniqlash uchun qonunni samarali qo'llashning muhim kafolatlaridan biridir. Garchi sud xatolarining halokatli muqarrarligi mavjud bo'lmasa-da, taftish tartibida tekshirish institutining mavjudligi qonun chiqaruvchining sud xatosi xavfini hisobga olishini ko'rsatadi. Shuningdek mavjud xavfni bartaraf etish va iqtisodiy protsessual qonunchilikni tadqiq qilib borilishiga xizmat qiladi.

Hozirgi kunda iqtisodiy protsessual huquq fanida tahlil qilinayotgan institutning huquqiy tabiatiga oid ikkita asosiy nuqtai nazar vujudga kelgan.

Xususan, bir guruh olimlar (L.A.Terexova, V.V. Blajeyev, G.A.Jilin, I.N.Lukyanova) o'z ilmiy izlanishlarida sud hujjatlarini yangi yoki qaytadan ochilgan holatlar bo'yicha qayta ko'rib chiqish instituti samarasiz deb hisoblaydigan nuqtai nazarga izchil amal qiladilar. Ularning fikricha, ushbu sud bosqichi mustaqil xususiyatga ega emas va ko'pincha sud hujjatlarini kassatsiya va nazorat tartibida qayta ko'rib chiqish imkoniyati mavjud bo'lmaganda vijdotsiz shaxslar tomonidan qo'llaniladi.

L.A. Terexovaning ta'kidlashicha, sud hujjatlarini yangi ochilgan holatlar bo'yicha ko'rib chiqish uchun asoslarni kvalifikatsiya qilish muammolari yuqorida qayd etilgan iqtisodiy sud ishlarini yuritish institutining amalda qo'llanilishini bekor qiladi [9]. O'z navbatida, V.V. Blajeyev ushbu institutni sud hujjatlari ustidan kassatsiya va nazorat tartibida shikoyat qilish bilan birga sud xatolarini bartaraf etish usullaridan biri deb hisoblaydi [10]. G.A.Jilinning fikricha, aslida ushbu institut qonun normasini noto'g'ri qo'llash natijasida yuzaga kelgan xatoni sud tomonidan bartaraf etish usulidir [4]. I.N.Lukyanova o'zining ilmiy qarashlarida shunga o'xshash pozitsiyaga amal qiladi [6].

Bir qator boshqa olimlar (xususan, M.A.Rojkova, A.V.Chekmareva, T.V.Saxnova, I.G. Filchenko), aksincha, yangi va qaytadan ochilgan holatlar institutining mustaqil xususiyatini ta'kidlaydilar. Shuningdek, M.A. Rojkovanning fikricha, ushbu jarayon sud xatosini tuzatishga emas, balki yangi ochilgan holatni hisobga olgan holda mavjud nizoni mohiyati bo'yicha qo'shimcha ko'rib chiqishga qaratilgan [11]. O'z navbatida, A.V. Chekmareva, qonuniy kuchga kirgan sud hujjatlarini qayta ko'rib chiqish instituti alohida xususiyatga ega bo'lgan va uning oldida turgan maqsad va vazifalar bilan belgilanadi degan nuqtai nazarga amal qiladi [12].

T.V.Saxnova va I.G.Filchenkolar ham shunga o'xshash nuqtai nazarni qo'llab-quvvatlaydilar, ular asosiy e'tiborni yangi yoki qaytadan ochilgan holatlar bo'yicha sud hujjatlarini qayta ko'rib chiqish belgilangan asoslarga qat'iy amal qilingan holda nizoli hujjatni chiqargan sud tomonidan amalga oshirilishiga qaratadilar. Shunga ko'ra ushbu institut haqida fuqarolik protsessining mustaqil bosqichi sifatida namoyon bo'ladi [13, 14].

Protsessual olimlarning yuqoridagi pozitsiyalarini inobatga olgan holda shuni ta'kidlash kerakki, huquqni qo'llash amaliyotidagi aksariyat masalalar ko'pincha baholovchi huquqiy toifalarning muhim soni bilan bog'liq holda yuzaga keladi.

Shuningdek, R.K.Petruchak dissertatsiya tadqiqotida nizoli sud hujjati qabul qilingan paytda mavjud bo'lgan tomonlarga noma'lum bo'lgan faktlarni ish uchun muhim holatlar deb hisoblaydi [7]. T.T.Aliyev sud va taraflarga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra ish muhokamasiga kiritilmaganligi natijasida yangi ochilgan holatlarni isbotlash predmetiga kiritilishi kerak bo'lgan obyektiv voqelik faktlari sifatida tasniflaydi [15].

Lekin bir qancha xorijiy olimlar fikricha, ayrim MDH davlatlarida sud qarorlarini taftish tartibida qayta ko'rish institut mavjud emas. Borlarida ham sud amaliyoti ko'pincha tegishli arizani qondirishdan bosh tortish yo'lidan boradi. Shu bilan birga, sudlar muhim xususiyatga ega protsessual qonun buzilishlarini aniqlaganlarida, ushbu arizalarni qanoatlantiradigan pretsedentlar mavjud. Huquqni qo'llovchi organning bunday pozitsiyasi qonunlar talablariga zid keladi, chunki so'zsiz protsessual huquqbuzarliklarning mavjudligi sud hujjatlarini apellyatsiya va kassatsiya tartibida ko'rish uchun asos bo'lib, sud hujjatlarini taftish tartibida ko'rish uchun asos bo'lmaydi. Rossiya, Moldova kabi davlatlar protsessual qonunchiligi shular jumlasidandir.

Xulosalar

Sud qarorlarini taftish tartibida qayta ko'rish qonunchiligimizda nisbatan yangi amaliyot bo'lib, hali sud amaliyotida to'la ishlab ketishi uchun ma'lum bir vaqt talab qilinadi. Shunga qaramasdan taftish institutini takomillashtirishga qaratilgan quyidagi takliflarni ilgari surishni lozim topdik:

1. Aksariyat xorijiy mamlakatlarda, xususan, Estoniya va Ozarbayjonda taftish tartibida ko'rib chiqish uchun ariza yuqori instansiya sudiga beriladi, u arizani ko'rib chiqadi va tasdiqlaydi yoki rad etadi. Bizning fikrimizcha, bu muvaffaqiyatli model. Ushbu pozitsiyani hisobga olgan holda, mazkur amaliyotni milliy qonunchilikda qo'llash istiqbollarni muhokama qilish mumkin. Bu ushbu bosqichga yanada soddalashtirilgan ko'rinish beradi va quyi sudlarni arizani qabul qilish va uni keyin yuqori sudlarga yuborish bo'yicha ishlardan ozod qiladi;

2. Moldova protsessual qonunchiligi tajribasidan kelib chiqib, sud ishlarini taftish tartibida qayta ko'rilishining aniq asoslarini belgilash maqsadga muvofiq (Konstitutsiyaviy sud tomonidan Konstitutsiyaga zid deb topilgan qonunning sud tomonidan qo'llanilishi va shu kabi boshqa holatlar);

3. Ishlarni taftish instansiyasida aniq va bir xilda ko'rilishini ta'minlash nuqtai nazaridan tegishli tushuntirishlarni o'zida ifodalagan Oliy sud Plenumining qarorini qabul qilish o'rinli bo'ladi. Bu taftish instansiyasining mazmun-mohiyatini ochib berishga qaratilgan rasmiy manba bo'lib xizmat qiladi.

References:

1. 1966-yil 16-dekabrdagi Fuqaroviy va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt // URL: <https://lex.uz/docs/-2640479>
2. Borisova, E.A. Uchebnik. Proverka sudebnyh aktov po grazhdanskim delam. M.2005. 304s. ISBN: 5-9584-0113-0.
3. Vikut, M.A., Grazhdanskij process Rossii. Uchebnik: M.: Jurist'. 2004. 459s. ISBN 5-7975-0666-1.
4. Zhilin, G.A. K voprosu o pravovoj prirode peresmotra sudebnyh postanovlenij po vnov' otkryvshimsja ili novym obstojatel'stvam // Zakon. 2014. № 7. ISSN: 0869-4400
5. Kovalenko, A.G., Mohova, A.A., Filippova. P.N.Grazhdanskij process. Uchebnik. M.: Juridicheskaja firma KONTRAKT - INFRA. M. 2008. 231 448s. ISBN 978-5-98209-025-6
6. Luk'janova, I.N. Peresmotr sudebnyh aktov: dvizhenie k pravovoj opredelennosti ili dvizhenie po spirali pravovoj neopredelennosti? // Zakony Rossii: opyt, analiz, praktika. 2014. № 7. ISSN: 1992-8041.
7. Petruchak, R.K. Proizvodstvo po peresmotru vstupivshih v zakonnuju silu sudebnyh aktov po vnov' otkryvshimsja ili novym obstojatel'stvam v grazhdanskom sudoproizvodstve: Avtoref. ... dis. kand. jurid. nauk. M., 2015. 216 s.
8. Igor Arseni. Optimizacija proizvodstva o pere smotre reshenij v revizionnom por jadke v grazhdanskom processe v Respubliki Moldova. STUDII ŞI CERCET ̂RI JURIDICE, Partea III, 223
9. Terehova, L.A. Nadzornoe proizvodstvo v grazhdanskom processe: problemy razvitija i sovershenstvovaniya. M.: Volters Kluver, 2009. 174 s. ISBN 978-5-466-00390-1.
10. Blazheev, V.V. Peresmotr sudebnyh postanovlenij po vnov' otkryvshimsja obstojatel'stvam v mehanizme sudebnoj zashhity prav i zakonnyh interesov grazhdan i organizacij // Zakony Rossii: opyt, analiz, praktika. 2008. № 11. ISSN: 1992-8041
11. Rozhkova, M.A. O novyh i vnov' otkryvshimsja obstojatel'stvah // Problemy registracii prav, fiksacii i udostovereniya juridicheskikh faktov grazhdanskogo prava: sb. st. / A.D. Batueva, Ju.V. Vinichenko, S.A. Gromov i dr.; Otv. red. M.A. Rozhkova. M.: Statut, 2013. ISBN: 978-5-8354-0902-0.
12. Chekmareva, A.V. Nekotorye voprosy podgotovki proizvodstva po vnov' otkryvshimsja ili novym obstojatel'stvam // Rossijskij sud'ja. 2015. № 5. ISSN: 1812-3791.

13. Sahnova, T.V. Peresmotr po vnov' otkryvshimsja ili novym obstojatel'stvam sudebnyh postanovlenij, vstupivshih v zakonnuju silu: o sushhnosti i zakonodatel'nyh protivorechijah // Vestnik grazhdanskogo processa. 2014. № 1. ISSN: 2226-0781.
14. Fil'chenko, I.G. Vlijanie vnov' otkryvshihhsja obstojatel'stv na obosnovannost' sudebnogo reshenija // Rossijskij sud'ja. 2012. № 1. ISSN: 1812- 3791
15. Aliev, T.T. K voprosu o juridicheskoj prirode vnov' otkryvshihhsja i novyh obstojatel'stv v grazhdanskom processe // Sovremennoe pravo. 2014. №5. ISSN: 1991-6027.

